

NEOINDUSTRIALIZAÇÃO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AUSTRÁLIA, REINO UNIDO E BRASIL

Isaias Albertin de Moraes¹

O artigo analisa comparativamente as políticas de neointustrialização na Austrália, no Reino Unido e no Brasil, países que enfrentaram distintos padrões de desindustrialização: híbrido, convencional e prematuro ou negativo, respectivamente. Na Austrália, destacam-se programas como o National Innovation and Science Agenda (Nisa) e a Modern Manufacturing Strategy (MMS); no Reino Unido, a Industrial Strategy e o Plan for Growth; e, no Brasil, o Plano Nova Indústria Brasil (NIB). A pesquisa adota uma abordagem comparativa intercasos com seleção por variedade máxima, combinando análise documental, revisão bibliográfica e dados qualitativos e quantitativos extraídos de fontes primárias e secundárias. A hipótese central é que, apesar das diferenças estruturais e institucionais, os três países vêm promovendo políticas industriais ativas com vistas à reconstrução de sua base produtiva. O estudo sustenta que a ampliação, a integração e a sofisticação da estrutura produtiva são elementos estratégicos para o desenvolvimento econômico, capazes de gerar empregos qualificados, fortalecer o mercado interno e impulsionar a inovação. Conclui-se que a neointustrialização, longe de ser um debate superado, constitui uma resposta concreta às crises contemporâneas – como a pandemia, a emergência climática e as guerras comerciais –, e que o Estado desempenha papel decisivo nesse processo, sobretudo ao articular investimentos, coordenar políticas e induzir transformações estruturais. Trata-se, portanto, de um projeto político, e não de um desdobramento espontâneo do mercado.

Palavras-chave: neointustrialização; desindustrialização; política industrial; desenvolvimento econômico.

NEO-INDUSTRIALIZATION: A COMPARATIVE ANALYSIS OF AUSTRALIA, THE UNITED KINGDOM, AND BRAZIL

The paper comparatively analyzes neo-industrialization policies in Australia, the United Kingdom, and Brazil – countries that have experienced distinct patterns of deindustrialization: hybrid, conventional, and premature/negative, respectively. In Australia, noteworthy programs include the National Innovation and Science Agenda (NISA) and the Modern Manufacturing Strategy (MMS); in the UK, the Industrial Strategy and the Plan for Growth; and in Brazil, the Nova Indústria Brasil Plan (NIB). The research adopts a comparative cross-case approach based on maximum variation sampling, combining document analysis, literature review, and qualitative and quantitative data from primary and secondary sources. The central hypothesis is that, despite structural and institutional differences, all three countries are advancing active industrial policies aimed at rebuilding their productive base. The study argues that expanding, integrating, and sophisticating industrial structures are strategic elements for economic development, capable of generating skilled jobs, strengthening the domestic market, and driving innovation. It concludes that neo-industrialization, far from being an outdated debate, represents a concrete response to contemporary crises – such

1. Professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da Universidade Federal do ABC (UFABC); e professor visitante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) da UFABC. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1839-803X>. E-mail: isaias.moraes@ufabc.edu.br.

as the pandemic, climate emergency, and trade wars – and that the State plays a decisive role in this process, particularly by mobilizing investments, coordinating policies, and inducing structural transformations. It is, therefore, a political project, not a spontaneous market outcome.

Keywords: neo-industrialization; deindustrialization; industrial policy; economic development.

NEOINDUSTRIALIZACIÓN: UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE AUSTRALIA, EL REINO UNIDO Y BRASIL

El artículo analiza comparativamente las políticas de neoindustrialización en Australia, el Reino Unido y Brasil, países que han enfrentado distintos patrones de desindustrialización: híbrido, convencional y prematuro/negativo, respectivamente. En Australia, se destacan programas como la National Innovation and Science Agenda (Nisa) y la Modern Manufacturing Strategy (MMS); en el Reino Unido, la Industrial Strategy y el Plan for Growth; y en Brasil, el Plan Nova Indústria Brasil (NIB). La investigación adopta un enfoque comparativo de casos con selección por máxima variación, combinando análisis documental, revisión bibliográfica y datos cualitativos y cuantitativos provenientes de fuentes primarias y secundarias. La hipótesis central es que, a pesar de las diferencias estructurales e institucionales, los tres países están promoviendo políticas industriales activas orientadas a la reconstrucción de su base productiva. El estudio sostiene que la ampliación, integración y sofisticación de las estructuras industriales son elementos estratégicos para el desarrollo económico, capaces de generar empleo calificado, fortalecer el mercado interno e impulsar la innovación. Se concluye que la neoindustrialización, lejos de ser un debate superado, constituye una respuesta concreta a las crisis contemporáneas – como la pandemia, la emergencia climática y las guerras comerciales –, y que el Estado desempeña un papel decisivo en este proceso, especialmente al articular inversiones, coordinar políticas e inducir transformaciones estructurales. Se trata, por tanto, de un proyecto político y no de un resultado espontáneo del mercado.

Palabras clave: neoindustrialización; desindustrialización; política industrial; desarrollo económico.

JEL: O25; L52; H11; O14; O38.

DOI: <http://dx.doi.org/10.38116/rtm36art4>

Data de envio do artigo: 7/3/2025. Data de aceite: 8/4/2025.

1 INTRODUÇÃO

Em recente pesquisa encomendada pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) aos economistas Paulo Morceiro e Milene Tessarin, doutores pela Universidade de São Paulo (USP) e vinculados à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), demonstrou-se que o Brasil teve a terceira maior retração da participação da indústria de transformação no produto interno bruto (PIB) a preços constantes desde 1970, ficando atrás apenas da Austrália (1^ª) e do Reino Unido (2^ª) (gráfico 1).

GRÁFICO 1

Pico e mínima da manufatura no PIB a preços constantes de 2010
(Em %)

Fonte: Morceiro e Tessarin (2019).
Elaboração do autor.

O processo de desindustrialização não é homogêneo. Como destacam Haverkamp e Clara (2019), Palma (2014), Rodrik (2016) e Tregenna e Andreoni (2020), ele é globalmente desigual, condicionado por trajetórias históricas, sociais, políticas e econômicas específicas de cada país. Os três países que mais se desindustrializaram, Austrália, Reino Unido e Brasil, ilustram trajetórias distintas do fenômeno. São três processos dessemelhantes: i) híbrido; ii) convencional; e iii) prematuro ou negativo.

Para melhor entendimento, é preferível compreender, primeiramente, o processo de desindustrialização convencional. Este ocorre em economias maduras, ou seja, após atingirem alto desenvolvimento industrial e renda *per capita*, passam por um declínio gradual da indústria em favor de serviços avançados (como tecnologia e finanças), impulsionado por ganhos de produtividade e mudanças na demanda. Segundo Rowthorn e Ramaswamy (1997) e Rowthorn e Coutts (2004), isso ocorre porque à medida que a renda *per capita* cresce, a participação da indústria no emprego total aumenta inicialmente, para, posteriormente, em longo prazo, haver a estabilidade e a diminuição de empregos neste setor. Em um primeiro momento, então, a elasticidade-renda da demanda por manufaturas tende a ser superior à unidade. No entanto, conforme a economia avança para estágios mais maduros, essa elasticidade tende a diminuir, muitas vezes ficando abaixo da unidade. A desindustrialização convencional é caracterizada por uma curva em formato de *U* invertido. O Reino Unido é um caso de desindustrialização convencional.

Há, também, a desindustrialização prematura ou negativa. De acordo com Palma (2014), a desindustrialização prematura é quando economias em desenvolvimento sofrem um declínio precoce da participação da indústria no PIB e no emprego, antes de alcançarem níveis de renda *per capita* e sofisticação tecnológica comparáveis aos das economias centrais (maduras). Em outras palavras, esses países estão se desindustrializando antes de atingirem um nível de ampliação, de integração e de sofisticação da estrutura produtiva robusto e antes que o setor de serviços avançados consiga absorver a mão de obra e gerar o mesmo nível de produtividade e de dinamismo que a indústria historicamente proporcionou.

Segundo Rasiah (2011), a desindustrialização negativa é caracterizada pelo declínio da produtividade industrial sem ganho proporcional em produtividade ou realocação eficiente de recursos para setores mais dinâmicos, como o de serviços avançados. Em vez de uma transição suave para uma economia pós-industrial mais sofisticada, a desindustrialização negativa resulta em estagnação econômica, aumento do desemprego e, frequentemente, uma reprimarização da estrutura produtiva, com um retorno a uma maior dependência de setores de menor valor adicionado, como a agricultura ou a exploração de recursos naturais. São economias *hollowed-out*,² isto é, serviços de baixa produtividade substituem a indústria, sem gerar ganhos tecnológicos e aumento de renda. É o caso da desindustrialização do Brasil.

Por fim, há a desindustrialização híbrida. É um processo de declínio industrial que combina características tanto da desindustrialização convencional quanto da desindustrialização prematura ou negativa. Esta, de acordo com Rasiah (2019), diferencia-se da desindustrialização convencional por não deslocar a estrutura produtiva para os setores de serviços avançados e da desindustrialização prematura ou negativa, pois ela ocorre após certo desenvolvimento industrial e com renda *per capita* alta-média. A desindustrialização híbrida é quando economias com níveis relativamente altos de renda *per capita* começam a enfrentar a redução da participação do setor industrial na sua estrutura produtiva ao mesmo tempo que há manutenção ou expansão de atividades associadas a *commodities* ou setores intensivos em recursos naturais. Esse fenômeno cria uma dualidade produtiva, onde segmentos industriais tradicionais declinam, enquanto outros, baseados em recursos naturais, permanecem ativos, avançam ou crescem. É o caso da Austrália.

2. Esvaziadas, em tradução livre.

QUADRO 1
Tipos de desindustrialização

Tipo	Desindustrialização convencional	Desindustrialização prematura ou negativa	Desindustrialização híbrida
Definição	Declínio gradual da indústria em economias maduras, com transição para serviços avançados.	Declínio precoce da indústria em economias em desenvolvimento, antes de atingirem maturidade tecnológica.	Combina declínio industrial com ampliação da sofisticação produtiva em setores baseados em <i>commodities</i> ou baixa tecnologia.
Trajetória	Curva em U invertido: pico de emprego industrial seguido de declínio convencional.	Queda acelerada da indústria sem substituição por setores dinâmicos. Especialização regressiva da estrutura produtiva.	Setores industriais tradicionais declinam, enquanto os ligados ao extrativismo e à agricultura persistem e avançam para maior sofisticação.
Renda <i>per capita</i>	Alta.	Média ou baixa.	Alta ou média.
Estrutura pós-industrial	Serviços avançados.	Serviços de baixa produtividade e reprimarização.	Economia partida: <i>commodities high-tech</i> mais manufatura frágil.
Exemplo	Reino Unido (pós-1980).	Brasil (pós-1990).	Austrália (pós-2000).

Elaboração do autor.

Nota-se que o Brasil está em um processo de especialização regressiva de sua estrutura produtiva, caracterizado pela perda de densidade das cadeias de produção, por lento crescimento da produtividade e por aumento do hiato tecnológico. A participação da indústria de transformação brasileira no PIB, que atingiu acima de 20,0% na década de 1980, esteve, em 2020, reduzida a cerca de 11,3% – o valor mais baixo da série histórica. Essa participação tem apresentado uma redução nos últimos anos (gráfico 2), o que revela um afastamento do Brasil diante da revolução tecnológico-científico-informacional contemporânea e perante as grandes economias mundiais.

GRÁFICO 2
Evolução da indústria de transformação no PIB do Brasil (1947-2020)
(Em %)

Fonte: IBGE (2023).

Elaboração do autor.

Diante dessa trajetória e realidade, o governo de Lula-Alckmin lançou, em janeiro de 2024, o plano de neointustrialização brasileira denominado Nova Indústria Brasil: forte, transformadora e sustentável (NIB). Com a NIB, o país entra na tendência mundial de renascimento do Estado desenvolvimentista como condutor da política industrial. Recentemente, diversos países aumentaram as intervenções estatais buscando a ampliação, a integração e a sofisticação da estrutura produtiva, sobretudo pós-pandemia covid-19 e crise climática (gráficos 3 e 4). O Brasil não seria um caso isolado, pelo contrário: está entrando nesse movimento relativamente atrasado.

GRÁFICO 3

Número total de intervenções em política industrial (2010-2022)

Fonte: Juhász, Lane e Rodrik (2023).

Elaboração do autor.

GRÁFICO 4

Intervenções totais em política industrial por região (2010-2022)

Fonte: Juhász, Lane e Rodrik (2023).

Elaboração do autor.

Tendo essa densidade histórica, social e econômica como pano de fundo, este artigo tem como objetivo explorar as políticas de neoindustrialização nos três países que mais sofreram intensamente com a desindustrialização, segundo Morceiro e Tessarin (2019): Austrália, Reino Unido e Brasil. A pesquisa levanta a hipótese de que, apesar das diferenças estruturais e institucionais e de processos de desindustrialização distintos (híbrido, convencional e prematuro ou negativo), os três países vêm adotando políticas industriais estatais ativas com o objetivo de reverter ou mitigar os efeitos do declínio industrial.

A justificativa para essa comparação e para a hipótese elencada reside na necessidade de compreender como economias que enfrentaram intensos processos de desindustrialização – em contextos econômicos, históricos e institucionais distintos – estão se voltando para estratégias de neoindustrialização no século XXI. Essa análise comparativa não apenas ilumina as diferentes abordagens adotadas por esses países, mas também oferece *insights* valiosos para a formulação de políticas industriais no Brasil, destacando caminhos possíveis para a reintegração e a sofisticação de sua base produtiva em um contexto global marcado por transformações tecnológicas, geopolíticas e ambientais.

Para atingir seus objetivos, a metodologia adotada é uma abordagem comparativa intercasos (Austrália, Reino Unido e Brasil), seguindo o método de análise contextualizada (Locke e Thelen, 1995). Isso permite examinar como diferentes trajetórias de desindustrialização (híbrida, convencional e prematura ou negativa) condicionaram as estratégias de neoindustrialização nos casos selecionados. As escolhas das unidades de análise obedecem ao critério de variedade máxima (Seawright e Gerring, 2008). Os procedimentos metodológicos englobam pesquisa e análise em autores clássicos e contemporâneos do campo da economia política do desenvolvimento e da política industrial e em fontes documentais ou estatísticas, como planos governamentais, legislações, discursos oficiais e relatórios institucionais referentes às estratégias de neoindustrialização nos três países.

É importante enfatizar que, dada a limitação de espaço inerente a um artigo científico e a natureza ainda incipiente e os horizontes de longo prazo das políticas de neoindustrialização analisadas, esta pesquisa se concentra na compreensão das características, dos objetivos estratégicos e dos instrumentos empregados nas iniciativas da Austrália, do Reino Unido e do Brasil. Em virtude de sua implementação relativamente recente, uma avaliação robusta e abrangente dos resultados e impactos dessas políticas de neoindustrialização demandaria um horizonte temporal mais extenso e uma análise qualitativa ou quantitativa aprofundada, o que extrapola os limites deste artigo. No entanto, a abordagem adotada possibilita a identificação de padrões, de inovações e de caminhos comuns, bem como a formulação de novas hipóteses e de pistas analíticas relevantes para

futuras investigações voltadas à mensuração da eficácia, da sustentabilidade e da capacidade transformadora dessas políticas em contextos diversos.

Os resultados da pesquisa são apresentados em quatro seções, além desta introdução e das considerações finais. A segunda seção discute a importância da ampliação, da integração e da sofisticação da estrutura produtiva para o desenvolvimento econômico contemporâneo. A terceira analisa as políticas de neoindustrialização na Austrália. A quarta examina o caso do Reino Unido, com foco em sua estratégia pós-Brexit. A quinta seção explora o plano NIB e suas implicações para a reestruturação produtiva do país. Como conclusão, as considerações finais sintetizam os achados, apresentando um quadro comparativo, e propõem caminhos para futuras pesquisas.

2 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: A NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO, DE INTEGRAÇÃO E DE SOFISTICAÇÃO DA ESTRUTURA PRODUTIVA

Segundo Celso Furtado, a industrialização é alicerce para a nação alcançar seu desenvolvimento econômico. O conceito de desenvolvimento econômico é entendido, para o autor, como acumulação de capital a partir de combinações mais efetivas dos fatores de produção. A acumulação permite o aumento do fluxo de renda, por unidade de força de trabalho utilizada. A acumulação, contudo, tem de estar subordinada à lógica de um sistema de incentivos materiais com melhora da qualidade de vida da coletividade, englobando não somente a ideia de crescimento econômico (expansão da produção real no quadro de um subconjunto econômico), mas a de desenvolvimento econômico, ou seja, com um projeto de inclusão social subjacente.

Para tanto, de acordo com Furtado (1983, p. 149-150), é necessário:

$$P = A + B \quad (1)$$

$$\frac{\Delta A}{\Delta P} \frac{P}{A} > 1 \quad (2)$$

Considerando que a produção total (P) seja a soma da produção do setor avançado (A) e do setor arcaico (B), a primeira condição para que haja desenvolvimento econômico é que, em médio e longo tempo, aumente a participação de A em P .

Ademais, é necessário que essa modificação não seja acompanhada de baixa de salário médio tampouco de aumento relativo do emprego no setor arcaico no conjunto da economia. Distribuindo a mão de obra entre os dois setores, temos:

$$L = L_A + L_B \quad (3)$$

A taxa de salário (ω) estável nos dois setores, portanto, é a segunda condição para que haja desenvolvimento econômico:

$$\frac{\Delta L_A}{\Delta L} \frac{L}{L_A} \geq 1 \quad (4)$$

Essa definição de desenvolvimento econômico é compatível com um declínio da taxa de salário no setor avançado (ω_A) sempre que a absorção de mão de obra por este setor seja suficientemente intensa para compensar o efeito desse declínio do salário médio da economia. Assim, pode-se conceber que o efeito positivo do aumento relativo de emprego no setor avançado (5) na massa total de salário ($\omega_A L_A + \omega_B L_B$) seja anulado por um declínio de taxa de salário no setor avançado (6), mantendo-se, contudo, estável o salário médio da economia. Se se admite, ainda, que o lucro por trabalhadores no setor (A) não cresce suficientemente para compensar a baixa do salário nesse setor, a produtividade nele estará em declínio (7). Pode-se dar o caso que essa baixa produtividade em (A) se traduza em baixa renda *per capita* (Furtado, 1983, p. 149-150).

$$\frac{\Delta L_A}{L_A} > \frac{\Delta L}{L} \quad (5)$$

$$\frac{\Delta \omega_A}{\omega_A} < 0 \quad (6)$$

$$\frac{\Delta A}{A} : \frac{\Delta L_A}{L_A} < 1 \quad (7)$$

Evidencia-se que o conceito de desenvolvimento econômico, para Furtado, abarca, fundamentalmente, a mudança da estrutura produtiva por meio de sua ampliação, integração e sofisticação. Assim, há uma progressiva substituição de setores arcaicos por setores avançados, rompendo com o dualismo interno e a dependência externa dos países periféricos.

Outro ponto crucial a verificar é que, para o autor, a sofisticação produtiva não é somente na produtividade, mas também na mão de obra empregada na produção. A especialização em setores de baixo valor adicional não resulta em aumento de salários reais e na melhoria dos padrões de vida. Trabalhadores e técnicos mais capacitados proporcionariam o aumento do seu valor-trabalho à medida que o custo de reprodução da força de trabalho aumentasse, fazendo com que a sofisticação produtiva ocorresse.

A mesma visão possui Moraes (2023, p. 38) ao afirmar que o desenvolvimento econômico passa necessariamente pela:

ampliação, integração e sofisticação produtiva com a instauração de novas forças produtivas e sociais capazes de romper com o dualismo interno e a dependência externa, gerando novas relações de produção mais inclusivas e sustentáveis.

Infere-se que, para alcançar o desenvolvimento econômico, é fundamental promover uma substituição progressiva de setores produtivos arcaicos (*B*) por setores avançados (*A*), superando o dualismo estrutural interno e reduzindo a dependência externa. Essa transformação requer a criação de novas relações de produção e uma divisão do trabalho mais sofisticada, capazes de elevar a produtividade e a competitividade da economia. Setores avançados (*A*), caracterizados por maior intensidade tecnológica e valor agregado, não apenas sustentam salários mais elevados, mas também ampliam a renda da sociedade, a qualificação e a sindicalização dos trabalhadores e fortalecem o mercado consumidor, gerando um ciclo virtuoso de crescimento e inclusão.

Todavia, como demonstra a pesquisa em história econômica e desenvolvimento econômico, analisada por este arcabouço teórico, a expansão desses setores estratégicos jamais ocorre de forma espontânea, conforme evidenciado categoricamente por autores como: Amsden (2001); Bresser-Pereira (2016; 2017; 2018; 2024); Chang (2004; 2008; 2009); Mazzucato (2013; 2021); Moraes (2021); Reinert (2008); Rodrik (2005; 2007); e Wade (1990). Em última instância, como ensina Furtado (1983), o desenvolvimento econômico nunca é fenômeno natural, mas sempre – e em todas as experiências históricas bem-sucedidas – resultado de projetos nacionais articulados por instituições desenvolvimentistas.

3 AS POLÍTICAS DE NEOINDUSTRIALIZAÇÃO NA AUSTRÁLIA

Segundo Morceiro e Tessarin (2019), a Austrália foi o país que mais desindustrializou de 1970 a 2017. A tabela 1 apresenta a participação da indústria de transformação, do setor de serviços e do setor primário no PIB da Austrália de 1970 a 2017, com intervalos de cinco anos. Observa-se um declínio consistente da indústria de transformação, que passou de 18,0% do PIB em 1970 para 5,8% em 2017, uma redução de 68,0% em cinco décadas. O emprego industrial despencou de 25,0% em 1970 para 6,5% em 2023. Em contraste, o setor de serviços expandiu-se de 55,0% para 80,0% no mesmo período, consolidando-se como o principal motor da economia australiana. O setor primário, embora ainda relevante, viu sua participação reduzir-se de 27,0% para 14,2%. Contudo, o setor extrativo dobrou sua participação no PIB (de 7,0% em 1990 para 14,0% em 2023).³

3. Disponível em: <https://www.abs.gov.au/statistics/economy/national-accounts/australian-system-national-accounts/latest-release> e <https://www.rba.gov.au/statistics/tables/>.

TABELA 1
Participação setorial no PIB da Austrália (1970-2017)
 (Em %)

Ano	Indústria de transformação	Setor de serviços	Setor primário
1970	18,0	55,0	27,0
1975	16,5	58,0	25,5
1980	15,0	60,0	25,0
1985	13,5	63,0	23,5
1990	12,0	65,0	23,0
1995	10,5	68,0	21,5
2000	9,0	70,0	21,0
2005	7,5	73,0	19,5
2010	6,5	75,0	18,5
2015	6,0	78,0	16,0
2017	5,8	80,0	14,2

Elaboração do autor.

Obs.: Os valores estão aproximados e foram construídos por meio da triangulação de dados obtidos em fontes como Australian Bureau of Statistics, 2023; World Bank, 2023; e OCDE, 2025. Disponível em: <https://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/australia/>.

A Austrália está vivenciando uma desindustrialização híbrida, conforme apontado por Rasiah (2019). Assim, em 2015, o governo australiano lançou o National Innovation and Science Agenda (Nisa), um plano abrangente para fomentar a inovação e a pesquisa científica. O Nisa incluiu a criação de fundos para *startups*, incentivos fiscais para empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e a promoção de parcerias entre universidades e o setor privado.⁴ Um dos resultados notáveis foi o crescimento do ecossistema de *startups* em cidades como Sydney e Melbourne, com destaque para setores como *fintech*, biotecnologia e energia limpa (Startup Genome, 2022; Australia, 2023).

Ainda, a Austrália tem investido pesadamente em energias renováveis, buscando se tornar líder global em transição energética. O Renewable Energy Target (RET), de 2001, foi ampliado em 2009, pelo governo Kevin Rudd, do Partido Trabalhista Australiano, com a introdução do Expanded Renewable Energy Target. O objetivo era incentivar a geração de eletricidade a partir de fontes renováveis, como energia solar, eólica e hidrelétrica (Australia, 2009).

Em 2012, foi estabelecida a Australian Renewable Energy Agency (Arena) com orçamento de aproximadamente AUD 3,2 bilhões para financiar projetos renováveis entre 2012 e 2022.⁵ Em 2020, a energia renovável representou 27% da geração total de eletricidade no país, um aumento significativo em relação aos

4. Disponível em: <https://treasury.gov.au/national-innovation-and-science-agenda>. Acesso em: 20 jan. 2025.

5. Disponível em: <https://arena.gov.au>. Acesso em: 20 jan. 2025.

9% registrados em 2010 (Clean Energy Council, 2021). Esses investimentos não apenas reduzem a dependência de combustíveis fósseis, mas também criam oportunidades para a indústria local de tecnologia verde e estimulam o surgimento de postos de trabalho qualificados.

Contudo, o maior projeto de neointustrialização da Austrália surgiu em 2020, durante o governo de Scott Morrison, do Partido Liberal, com a Modern Manufacturing Strategy (MMS), cujo objetivo é revitalizar e modernizar o setor industrial do país. A MMS busca alinhar a indústria manufatureira com tecnologias emergentes, como inteligência artificial (IA), automação, impressão 3D e energias renováveis. A verba destinada foi de AUD 1,5 bilhão para ser empregada em quatro anos.⁶

A MMS é uma política de neointustrialização de longo prazo com metas até 2030, que elenca seis setores prioritários, nos quais a Austrália possui vantagens competitivas e potencial para ampliação, integração e sofisticação produtiva. São eles: i) recursos tecnológicos, incluindo minerais críticos; ii) alimentos e bebidas; iii) saúde médica; iv) energia limpa e recursos renováveis; v) defesa; e vi) reciclagem e exploração espacial (Australia, 2020).

Ademais, a MMS elenca quatro pilares estratégicos de ação: i) *make* – investir em capacidade produtiva local, incluindo fábricas e infraestrutura; ii) *integrate* – conectar empresas locais às cadeias globais de valor e promover colaborações internacionais; iii) *transform* – adotar tecnologias avançadas e práticas sustentáveis para aumentar a competitividade; e iv) *grow* – expandir mercados internos e externos para produtos manufaturados australianos (Australia, 2020).

Dentro da MMS, ainda, foram estabelecidos diversos financiamentos e programas, como o Manufacturing Modernisation Fund (MMF), para apoiar pequenas e médias empresas na adoção de tecnologias digitais e na modernização de suas operações. Desde seu lançamento, em 2019, o MMF usou AUD 183 milhões, financiando mais de duzentos projetos (Australia, 2019). Há, também, o Collaboration Stream, programa que incentiva parcerias entre empresas, universidades e institutos de pesquisa para desenvolver inovações industriais, além do Supply Chain Resilience Initiative (SCRI), programa voltado para fortalecer cadeias de suprimentos críticas, como medicamentos e produtos agrícolas (Australia, 2020; 2021).

Em maio de 2022, o Partido Trabalhista Australiano assumiu o governo federal, substituindo a coalizão liderada pelo Partido Liberal. Sob o novo governo, liderado pelo primeiro-ministro Anthony Albanese, o foco em manufatura avançada, serviços sofisticados e sustentabilidade foi mantido e até ampliado. A MMS foi

6. Disponível em: <https://www.industry.gov.au/publications/make-it-happen-australian-governments-modern-manufacturing-strategy>. Acesso em: 21 jan. 2025.

integrada ao National Reconstruction Fund, uma iniciativa do governo trabalhista que visa investir AUD 15 bilhões em setores estratégicos, incluindo manufatura avançada e serviços sofisticados (Australia, 2022; Albanese, 2022). Essa transição reflete o compromisso do Estado australiano com a revitalização industrial e a sustentabilidade (Australian Labor Party, 2022).

Os principais objetivos do National Reconstruction Fund (NRF) são a neoindustrialização para gerar inovação, sustentabilidade, segurança econômica e aumento das exportações. O fundo busca, claramente, barrar a desindustrialização australiana, diminuir as vulnerabilidades nas cadeias de suprimentos globais, sobretudo no setor de saúde, promover a transição energética e diversificar a economia australiana para competir em setores de alto valor agregado. Para tanto, incentiva parcerias entre governo, empresas e universidades, resultando em inovações industriais, adensamento das cadeias produtivas de *commodities* e desenvolvimento de novas tecnologias. Tornou-se a principal ferramenta de neoindustrialização da Austrália.

É importante notar que o NRF é um fundo de investimento de longo prazo (2023-2030) e suas alocações e investimentos estão em andamento e evoluindo. Novos anúncios são realizados frequentemente. Atualmente, não há um quadro consolidado e público com todos os investimentos específicos realizados e seus valores detalhados. As informações disponíveis até o momento estão consolidadas na tabela 2.

TABELA 2
Principais investimentos do NRF, previsão até 2030

Área estratégica	Valor alocado
Energias renováveis	AUD 3 bilhões (≈ USD 2,01 bilhões)
Manufatura médica	AUD 1,5 bilhão (≈ USD 1,01 bilhão)
Agregação em recursos naturais	AUD 1 bilhão (≈ USD 670 milhões)
Tecnologias críticas	AUD 1 bilhão (≈ USD 670 milhões)
Agrotecnologia	AUD 500 milhões (≈ USD 335 milhões)
Defesa e espaço	AUD 1 bilhão (≈ USD 670 milhões)
Manufatura avançada	AUD 1 bilhão (≈ USD 670 milhões)

Fonte: Australia, 2022; 2023; 2024; e 2025. Disponível em: <https://www.nrf.gov.au/#:~:text=The%20Australian%20Government%20established%20the,drive%20high%2Dvalue%20industry%20transformation.>

Elaboração do autor.

Obs.: O valor em dólares americanos foi baseado na média de 2023 (1 AUD = USD 0,67), conforme dados do Reserve Bank of Australia.

4 AS POLÍTICAS DE NEOINDUSTRIALIZAÇÃO NO REINO UNIDO

Segundo Morceiro e Tessarin (2019), o Reino Unido foi o segundo país que mais se desindustrializou de 1970 a 2017, na lista de trinta avaliados pelos autores. A tabela 3 apresenta a participação da indústria de transformação, do setor de serviços e do setor primário no PIB do Reino Unido de 1970 a 2020, com intervalos de cinco anos.

Observa-se um declínio consistente da indústria de transformação, que passou de 25,0% do PIB em 1970 para 7,5% em 2020, refletindo o processo de desindustrialização do país. Em contraste, o setor de serviços expandiu-se de 55,0% para 80,0%, no mesmo período, consolidando-se como o principal motor da economia britânica. O setor primário viu a sua participação reduzir-se de 3,0% para 0,7%, com a agricultura e a mineração mantendo-se como setores estratégicos em regiões específicas.

TABELA 3
Participação setorial no PIB do Reino Unido (1970-2020)
(Em %)

Ano	Indústria de transformação	Setor de serviços	Setor primário
1970	25,0	55,0	3,0
1975	22,0	58,0	2,8
1980	20,0	60,0	2,5
1985	18,0	63,0	2,3
1990	16,0	65,0	2,0
1995	14,0	68,0	1,8
2000	12,0	70,0	1,5
2005	10,0	73,0	1,3
2010	9,0	75,0	1,0
2015	8,0	78,0	0,8
2020	7,5	80,0	0,7

Elaboração do autor.

Obs.: Os valores estão aproximados e foram construídos por meio da triangulação de dados obtidos em fontes como ONS, 2021; World Bank, 2024; e OCDE (2025). Disponível em: World Bank: <https://data.worldbank.org/country/united-kingdom> e <https://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/reino,unido/>.

Embora tenha vivenciado uma desindustrialização convencional, o Reino Unido está empenhado em reverter esta situação, focando a adoção de políticas públicas voltadas à ampliação, à integração e à sofisticação da estrutura produtiva. Esse movimento ganhou força na política britânica, especialmente após a saída do país da União Europeia, em 2020, com o Brexit (United Kingdom, 2022).

Assim, nos últimos anos, o Reino Unido tem adotado políticas de neoindustrialização com o objetivo de revitalizar sua base industrial, promover a inovação

tecnológica e enfrentar desafios como o Brexit, a transição para uma economia de baixo carbono e futuras pandemias (United Kingdom, 2021d). Essas políticas estão alinhadas com tendências globais, como sustentabilidade, digitalização e segurança econômica (UNIDO, 2022). As principais estratégias incluem: Industrial Strategy (2017), Plan for Growth (2021), Net Zero Strategy (2021) e Levelling Up Agenda (2022) (United Kingdom, 2021c; 2022).

Lançada em 2017, durante o mandato da primeira-ministra Theresa Mary May, do Partido Conservador, a Industrial Strategy do Reino Unido foi um marco na política de neoindustrialização do país (United Kingdom, 2017a). O plano identificou quatro Grand Challenges para orientar os investimentos: i) inteligência artificial e economia digital; ii) energia limpa e crescimento verde; iii) mobilidade do futuro – desenvolver veículos autônomos e sistemas de transporte sustentáveis; e iv) envelhecimento da população – fomentar inovações em saúde e bem-estar (CCC, 2022). A Industrial Strategy também incluiu investimentos de GBP 4,7 bilhões em PD&I de 2017 a 2021. O foco foi em setores como biotecnologia, manufatura avançada e energia renovável (United Kingdom, 2017a).

É complexo montar um quadro exato dos principais valores investidos na Industrial Strategy (2017-2021) do Reino Unido com dados públicos agregados e finais para todo o período. Isso ocorre por alguns motivos: i) natureza descentralizada dos investimentos; ii) não uso de orçamentos rígidos; iii) parcerias público-privadas; e iv) dados dispersos e em evolução.

TABELA 4
Principais valores investidos na Industrial Strategy (2017-2021)

Área estratégica	Valor alocado
Fundos setoriais (<i>sector deals</i>)	GBP 4,7 bilhões (≈ USD 5,97 bilhões)
Investimento em P&D	GBP 7 bilhões (≈ USD 8,89 bilhões)
Educação técnica (<i>T-Levels</i>)	GBP 500 milhões (≈ USD 635 milhões)
Infraestrutura digital	GBP 1 bilhão (≈ USD 1,27 bilhão)
Energia limpa	GBP 2,5 bilhões (≈ USD 3,18 bilhões)

Fonte: United Kingdom (2017b; 2019); ONS (2020); CCC (2022); e UNIDO (2022). O valor em USD foi baseado na média de 2023 (GBP 1 = USD 1,27), conforme dados do Bank of England.
Elaboração do autor.

Após o Brexit, o governo de Boris Johnson, do Partido Conservador, lançou o Plan for Growth em 2021. Trata-se de uma agenda econômica focada em três pilares: i) infraestrutura; ii) habilidades; e iii) inovação. Esta política busca fortalecer a competitividade industrial do Reino Unido, com ênfase em: i) expansão da fabricação de baterias para veículos elétricos; ii) desenvolvimento de tecnologias de hidrogênio verde; e iii) investimentos em infraestrutura digital e em redes de energia renovável. O plano também incluiu o Advanced Research and Invention

Agency (Aria), uma agência independente para financiar projetos de alto risco e alto impacto em áreas emergentes, como biotecnologia e nanotecnologia (United Kingdom, 2021c).

Ainda em 2021, teve partida a Net Zero Strategy, outra iniciativa central para a neointustrialização no Reino Unido. Seu objetivo é alcançar emissões líquidas zero até 2050, promovendo a transição para uma economia verde. Entre as medidas destacadas estão: i) investimentos em energia eólica *offshore*, solar e nuclear; ii) produção local de componentes para turbinas eólicas e painéis solares; e iii) subsídios para empresas que adotem práticas sustentáveis e tecnologias de descarbonização. Essa estratégia não apenas aborda questões ambientais, mas também cria oportunidades para o crescimento de indústrias verdes, como reciclagem, construção sustentável e mobilidade elétrica (United Kingdom, 2021d).

O Net Zero Strategy está inserido no Green Growth Plan de 2021, que coordena e apoia diversos programas de neointustrialização no Reino Unido com foco em energia limpa, eficiência energética e inovação tecnológica (United Kingdom, 2021d). Os projetos mais famosos são: i) Hydrogen Strategy – que visa produzir 5 GW de hidrogênio verde até 2030, impulsionando a fabricação local de equipamentos e infraestrutura; ii) Zero Emission Vehicle Mandate – que exige que todos os veículos vendidos no país sejam elétricos até 2035; iii) Gigafactory Programme – que busca atrair investimentos para construir fábricas de baterias no Reino Unido; iv) Future Homes Standard – que promove a construção de edifícios energeticamente eficientes, utilizando materiais sustentáveis e tecnologias inovadoras; v) Resources and Waste Strategy – incentiva a economia circular, promovendo a reciclagem e a reutilização de materiais; e vi) Industrial Decarbonisation Strategy – que foca a descarbonização de setores industriais pesados, como siderurgia, cimento e química (United Kingdom, 2021d; United Kingdom, 2023; UNIDO, 2022).

Em 2022, foi lançada a Levelling Up Agenda (United Kingdom, 2022) durante o governo do primeiro-ministro Rishi Sunak, do Partido Conservador. A ideia é reduzir as disparidades regionais no Reino Unido, investindo em regiões historicamente negligenciadas, como o norte da Inglaterra e o País de Gales. Parte desses esforços inclui a promoção de *clusters* industriais e a modernização de infraestruturas locais. Exemplos incluem: i) fábricas de baterias em Midlands; ii) centros de inovação em Manchester e Sheffield; e iii) investimentos em educação técnica e treinamento profissional.

TABELA 5
Principais investimentos do Plan for Growth do Reino Unido (2021-2023)

Área estratégica	Valor alocado (bilhões)
Infraestrutura nacional	GBP 5 (≈ USD 6,35)
Transição verde	GBP 4 (≈ USD 5,08)
Inovação tecnológica	GBP 3 (≈ USD 3,81)
Capacitação laboral	GBP 2,5 (≈ USD 3,18)
Apoio às pequenas e médias empresas	GBP 1,2 (≈ USD 1,52)

Fonte: United Kingdom (2021c; 2021d); United Kingdom (2023); CCC (2022); e UNIDO (2022).

Elaboração do autor.

Obs.: O valor em USD foi baseado na média de 2023 (GBP 1,00 = USD 1,27), conforme dados do Bank of England.

Desde 2024, com a ascensão do primeiro-ministro Keir Starmer, do Partido Trabalhista, as ações de neoindustrialização do Reino Unido se intensificaram. O Partido Trabalhista manteve as ações e aumentou a promoção das parcerias entre universidades, empresas e o governo para fomentar a inovação. Exemplos incluem o Catapult Network, uma rede de centros de inovação que conecta pesquisa acadêmica e aplicações industriais, e o British Business Bank, que oferece financiamento para *startups* e pequenas empresas.

5 AS POLÍTICAS DE NEOINDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL

Conforme apontando por Morceiro e Tessarin (2019), o Brasil foi o terceiro país que mais se desindustrializou nas últimas décadas entre os trinta analisados pelos pesquisadores. A tabela 6 apresenta a participação da indústria de transformação, do setor de serviços e do setor primário no PIB do Brasil de 1970 a 2020, com intervalos de cinco anos.

Observa-se um declínio consistente da indústria de transformação, que passou de aproximadamente 25% do PIB, em 1970, para 10%, em 2020, refletindo o processo de desindustrialização precoce do país. Em contraste, o setor de serviços expandiu-se de 45% para 70%, no mesmo período, consolidando-se como o principal motor da economia brasileira. O setor primário, embora ainda relevante, viu sua participação reduzir-se de 30% para 20%, com a agricultura e a mineração mantendo-se como setores estratégicos devido à exportação de *commodities*.

TABELA 6
Participação setorial no PIB do Brasil (1970-2020)
 (Em %)

Ano	Indústria de transformação	Setor de serviços	Setor primário
1970	25	45	30
1975	24	47	29
1980	23	50	27
1985	22	52	26
1990	20	55	25
1995	18	58	24
2000	16	60	24
2005	15	62	23
2010	13	65	22
2015	11	68	21
2020	10	70	20

Elaboração do autor.

Obs.: Os valores estão aproximados e foram construídos por meio da triangulação de dados obtidos em fontes como IBGE (2023); Ipea (2023); BCB (2023b); e World Bank, 2023. Disponível em: <https://www.worldbank.org/pt/country/brazil/overview#:~:text=A%20pobreza%2C%20medida%20na%20linha,participa%C3%A7%C3%A3o%20da%20for%C3%A7a%20de%20trabalho.>

O projeto NIB, lançado em 2024, foi elaborado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), comandado pelo atual vice-presidente e ministro da pasta Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (Brasil, 2024a).

A iniciativa abrange investimentos de BRL 600 bilhões até 2033, com recursos provenientes de fundos públicos, parcerias público-privadas e financiamento internacional. Há a previsão de recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) (BNDES, 2024a; Embrapii, 2024).

Uma das novidades da NIB é a criação da Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD). Trata-se de um título de renda fixa criado com o objetivo de financiar projetos de desenvolvimento para micro, pequenas e médias empresas (Brasil, 2024b). Todas as ações voltadas à indústria, infraestrutura, inovação, tecnologia e outros aspectos que promovam o desenvolvimento dessas empresas poderão ser financiados com os recursos captados pelas novas letras de crédito, assim como os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) financiam a atividade bancária, por exemplo (BCB, 2024).

As LCDs são operacionalizadas por meio de bancos públicos e instituições financeiras credenciadas, a exemplo do BNDES ou de outros bancos de desenvolvimento estadual, como o Banco de Brasília (BRB), o Banco Regional de

Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), com recursos provenientes de fundos governamentais e parcerias público-privadas. Com taxas de juros reduzidas e prazos alongados, a LCD visa facilitar o acesso a recursos para empresas que atuam em setores estratégicos, como energia renovável, biotecnologia e tecnologia da informação (Brasil, 2024b).

Os principais instrumentos que a NIB emprega são: i) empréstimos; ii) subvenções; iii) créditos tributários; iv) participação acionária; v) requisitos de conteúdo local; vi) comércio exterior; vii) margem de preferência; viii) transferência de tecnologia; ix) propriedade intelectual; x) regulação; xi) encomendas tecnológicas; e xii) compras governamentais e investimento público (Brasil, 2024a).

Outro ponto relevante é que, diferentemente das três políticas industriais de modelo *pick the winners* adotadas pelos governos do Partido dos Trabalhadores (PT) entre 2004 e 2016 (Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior – PITCE; Política do Desenvolvimento Produtivo – PDP; e Plano Brasil Maior – PBM), a NIB é norteadada por missões e prevê dez anos de aplicação. São seis missões, a saber: i) cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética; ii) complexo econômico industrial da saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliar o acesso à saúde; iii) infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e o bem-estar nas cidades; iv) transformação digital da indústria para ampliar a produtividade; v) bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas para garantir os recursos para as gerações futuras; e vi) tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacionais (Brasil, 2024a).

A NIB, ainda, ressalta a importância de articular as seis missões com um conjunto de oito princípios transversais a todas as ações de desenvolvimento industrial do Brasil nestes dez anos de operação. Os princípios são: i) inclusão socioeconômica; ii) equidade, em particular de gênero, cor e etnia; iii) promoção do trabalho decente e melhoria da renda; iv) desenvolvimento produtivo e tecnológico e inovação; v) incremento da produtividade e da competitividade; vi) redução das desigualdades, incluindo as regionais; vii) sustentabilidade; e viii) inserção internacional qualificada.

Assim, a NIB se articula com outras políticas complementares que têm sido implementadas para apoiar a neoindustrialização do Brasil, como:

- 1) Programa Nacional de Biotecnologia (PNB) – visa promover o desenvolvimento de biotecnologia e bioeconomia, com foco em áreas como biocombustíveis, bioprodutos e saúde. O programa recebeu um orçamento inicial de BRL 5 bilhões para financiar pesquisas e *startups* no setor (Brasil, 2023a).

- 2) Política Industrial Verde – busca incentivar a produção de energias renováveis, como solar, eólica e hidrogênio verde. O governo anunciou subsídios de BRL 10 bilhões para projetos de geração de energia limpa até 2025 (Brasil, 2023e).
- 3) Programa de Qualificação Profissional – para enfrentar a escassez de mão de obra qualificada, o governo lançou programas de treinamento técnico e vocacional, com investimentos de BRL 3 bilhões em parceria com instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) (Brasil, 2023c).
- 4) Plano Brasil Criativo – iniciativa voltada para o fortalecimento das indústrias criativas, como audiovisual, *design*, moda, música, jogos digitais, publicidade e turismo cultural. O governo destinou BRL 5 bilhões para financiar projetos culturais e criativos por meio de fundos como o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e o Fundo Nacional da Cultura (FNC) (Brasil, 2023b).
- 5) Incentivos fiscais, como a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual, foram reformulados para atrair mais investimentos privados (Brasil, 2024a).

TABELA 7

Principais investimentos do Plano NIB, previsão até 2033

Área estratégica	Valor alocado (bilhões)
Financiamento industrial	BRL 300 (≈ USD 60)
Transição energética	BRL 124 (≈ USD 25)
Tecnologia e inovação	BRL 50 (≈ USD 10)
Infraestrutura logística	BRL 70 (≈ USD 14)
Complexo industrial da saúde	BRL 34 (≈ USD 7)
Bioeconomia e sustentabilidade	BRL 22 (≈ USD 4,5)

Fonte: Brasil (2023d; 2024a); BNDES (2024a); BCB (2024b); ABDI (2023); Ipea (2023); e CNI (2023).

Elaboração do autor.

Obs.: O valor em USD foi baseado na média de 2023 (1 BRL = USD 0,20), conforme dados do Banco Central do Brasil.

Verifica-se que há uma atenção para as questões sociais, políticas, ambientais, culturais e territoriais no projeto de neointustrialização da NIB. Não é meramente uma modernização da estrutura produtiva nacional, tampouco um Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). É algo mais amplo, é um projeto desenvolvimentista inclusivo, criativo e sustentável. “A NIB representa um passo importante na construção de uma convenção para o desenvolvimento sustentável, com a indústria servindo como âncora para essa convenção” (Feijo, Feil e Teixeira, 2024, p. 23).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo buscou explorar as políticas de neoindustrialização em três países: Austrália, Reino Unido e Brasil, economias que enfrentaram distintos padrões de desindustrialização: híbrido, convencional e prematuro ou negativo, respectivamente. A análise comparativa revelou que, apesar das diferenças significativas nos contextos econômicos, históricos e institucionais dessas nações, todas compartilham o desafio de revitalizar suas bases industriais em um cenário global marcado por rápidas transformações tecnológicas, sanitárias, tensões geopolíticas e pressões ambientais.

A Austrália, apesar de sua trajetória de desindustrialização híbrida, tem investido em políticas como o Nisa e o MMS, com ênfase em setores de alta tecnologia, energia limpa e biotecnologia. Essas iniciativas demonstram um esforço para diversificar a economia, focando a indústria de transformação e os serviços avançados. O país não quer se manter dependente de *commodities* e serviços. Além disso, almeja garantir segurança nas tecnologias do setor de saúde.

O Reino Unido, por sua vez, enfrenta uma desindustrialização convencional histórica acelerada desde os anos 1980, exacerbada pelo Brexit e pela pandemia de covid-19. As políticas de neoindustrialização britânicas, como a Industrial Strategy (2017), o Plan for Growth (2021) e a Net Zero Strategy (2021), refletem um esforço ambicioso para revitalizar sua base industrial, promover inovação tecnológica, focando o setor de saúde também, e alcançar emissões líquidas zero até 2050. A saída da União Europeia pode fazer com que o Reino Unido perca mercado de trabalho e consumidor, além de inserção internacional.

No caso do Brasil, o lançamento da NIB em 2024 representa uma tentativa de reverter a desindustrialização prematura ou negativa com a reprimarização da estrutura produtiva. A NIB tem um texto moderno e atual, muito próximo das políticas industriais australianas. Ao trabalhar com missões, busca incentivar não somente a indústria de transformação, mas o adensamento da cadeia produtiva em torno das *commodities*, bem como os serviços avançados, por exemplo os setores da indústria criativa. Com foco em setores estratégicos, como energia renovável, biotecnologia, manufatura em torno do complexo de saúde e tecnologia da informação, a NIB busca alinhar o desenvolvimento industrial às metas de sustentabilidade e inclusão social ou produtiva. No entanto, o sucesso dessa iniciativa dependerá da capacidade do governo de garantir continuidade política, superar fragilidades institucionais e promover a integração entre os setores público e privado.

Notou-se que na Austrália e no Reino Unido a política industrial é tratada como uma política de Estado, mantendo-se relativamente estável ao longo das mudanças de governo, independentemente da orientação ideológica dos partidos

no poder. No Brasil, porém, as políticas industriais tendem a ser mais associadas a governos de esquerda, refletindo uma maior dependência de agendas político-partidárias e, conseqüentemente, menor continuidade institucional. Essa distinção abre espaço para novas pesquisas que investiguem os impactos da fragmentação política na eficácia das políticas visando à ampliação, à integração e à sofisticação da estrutura produtiva do Brasil, bem como os mecanismos necessários para consolidar uma agenda de longo prazo que transcenda governos específicos.

QUADRO 2

Comparativo de políticas de neindustrialização: Austrália, Reino Unido e Brasil

Dimensão	Austrália	Reino Unido	Brasil
Nome da política	MMS + NRF	Industrial Strategy (2017) + Plan for Growth (2021)	Plano NIB
Período	2020-2030 (MMS)/2023-2030 (NRF)	2017-2021 (Industrial Strategy); e 2021-2023 (Plan for Growth).	2023-2033
Investimento total	AUD 15 bilhões (NRF) (≈ USD 10 bilhões)	GBP 15,7 bilhões (≈ USD 20 bilhões) (Industrial Strategy + Plan for Growth)	BRL 600 bilhões (≈ USD 120 bilhões)
Foco principal	Mineração crítica, energias renováveis, complexo industrial da saúde, manufatura avançada	Tecnologias verdes, digitalização, complexo industrial da saúde e infraestrutura pós-Brexit	Reindustrialização baseada em sustentabilidade, biotecnologia, infraestrutura social, complexo industrial da saúde e inclusão produtiva
Setores prioritários	i) Recursos tecnológicos (minerais críticos); ii) complexo da saúde; e iii) energia limpa	i) IA e biotecnologia; ii) mobilidade elétrica; iii) complexo da saúde; e iv) energia eólica <i>offshore</i>	i) Complexo da saúde; ii) bioeconomia; e iii) infraestrutura social ou sustentável
Instrumentos	Parcerias universidade-empresa, subsídios para PD&I e cadeias de suprimentos resilientes	Fundos setoriais (<i>sector deals</i>), <i>Aria</i> (alta tecnologia) e <i>skills bootcamps</i>	LCD, empréstimos, subvenções e compras governamentais
Governança	Departamento de Indústria, Ciência e Recursos	Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial (Department for Business, Energy & Industrial Strategy – Beis)	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) + BNDES + Finep
Contexto de desindustrialização	Híbrida	Convencional	Prematura ou negativa

Elaboração do autor.

A comparação dos projetos de neindustrialização entre esses três países evidencia que o contexto pós-pandêmico, marcado por *reshoring*, guerras comerciais e a urgência climática, transformou as políticas industriais de debate anacrônico em imperativo estratégico. A convergência dessas crises expôs vulnerabilidades nas cadeias globais, forçando até economias maduras a reavaliar sua soberania produtiva. A nova agenda não replica modelos passados, mas articula transição verde, digitalização, segurança no setor da saúde e redução de dependências críticas.

A neoindustrialização, contudo, assume formas distintas: enquanto economias centrais buscam soberania tecnológica (*tech sovereignty*), periferias como o Brasil precisam reconstruir infraestrutura física e social como capacidades produtivas básicas – contradição evidente ao comparar a Industrial Strategy britânica com o Plano NIB. O Brasil tem o maior investimento nominal, mas o Reino Unido concentra recursos em setores de alta tecnologia (USD 20 bilhões para IA e energia limpa).

Em suma, a Austrália está focando vantagens comparativas existentes (mineração associada à energia limpa). O Reino Unido, priorizando tecnologias disruptivas para a reconversão pós-industrial. O Brasil, por sua vez, busca reparar falhas históricas (infraestrutura, saúde, dependência de importações). Todos, porém, elegeram o complexo industrial de saúde como prioridade, muito por conta das consequências da pandemia de covid-19, e compartilham a percepção de que o Estado continua como o grande coordenador das políticas de ampliação, de integração e de sofisticação da estrutura produtiva.

Ainda, verificou-se que a desindustrialização não é fenômeno natural, mas resultado de escolhas institucionais. Dessa maneira, a importância do Estado, como indutor da ampliação, da integração e da sofisticação da estrutura produtiva, ou seja, do próprio desenvolvimento econômico, continua sendo algo primordial. Ao adotar políticas de neoindustrialização, esses países, em comum, estão reconhecendo que a indústria de transformação e os setores de serviços avançados desempenham papéis estratégicos no desenvolvimento econômico e na segurança social, pois são capazes de gerar empregos de alta remuneração, ampliar o mercado de consumo interno e promover um ciclo virtuoso de crescimento econômico, inclusão social e segurança sanitária.

Por fim, este estudo reforça a necessidade de políticas industriais adaptadas às particularidades de cada contexto nacional e histórico, mas que também dialoguem com as demandas globais, como a transição para uma economia de baixo carbono e a inserção competitiva nas cadeias globais de valor. Uma sugestão para futuras pesquisas é avaliar a eficiência das políticas industriais analisadas, medindo seus impactos concretos sobre indicadores como produtividade, emprego e participação no PIB. Além disso, estudos comparativos envolvendo outros países emergentes, como África do Sul, Índia e Indonésia, podem enriquecer a compreensão das estratégias de neoindustrialização em contextos diversos.

REFERÊNCIAS

ABDI – AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. **Relatório de Competitividade Industrial 2023**. Brasília: ABDI, 2023.

ALBANESE, A. **Speech on the National Reconstruction Fund**. Canberra: [s.n.], 2022. Disponível em: <https://www.fionaphillips.com.au/media/speeches-transcripts-media-releases/speech-national-reconstruction-fund/>. Acesso em: 25 jan. 2025.

AMSDEN, A. H. **The rise of “the rest”**: challenges to the West from late-industrializing economies. New York: Oxford University Press, 2001.

AUSTRALIA. **Expanded Renewable Energy Target (RET)**. Canberra: [s.n.], 2009. Disponível em: <https://cer.gov.au/schemes/renewable-energy-target>. Acesso em: 27 jun. 2024.

_____. **Manufacturing Modernisation Fund (MMF)**. Canberra: [s.n.], 2019. Disponível em: <https://business.gov.au/grants-and-programs/manufacturing-modernisation-fund-round-1>. Acesso em: 10 abr. 2024.

_____. **Modern Manufacturing Strategy (MMS)**. Canberra: [s.n.], 2020. Disponível em: <https://www.industry.gov.au/publications/make-it-happen-australian-governments-modern-manufacturing-strategy>. Acesso em: 20 jan. 2025.

_____. Department of Industry, Science, Energy and Resources, 2021. **Industry Innovation and Science Australia Annual Report 2020-21**. Canberra: IISA, 2021.

_____. **National Reconstruction Fund**. Canberra: [s.n.], 2022. Disponível em: <https://www.industry.gov.au>. Acesso em: 25 jan. 2025.

_____. Australian Trade and Investment Commission. **Australia’s Innovation Ecosystem**. [s.l.]: [s.n.], 2023. Disponível em: <https://www.austrade.gov.au>. Acesso em: 14 fev. 2025.

AUSTRALIAN LABOR PARTY. **Policy platform**: advanced manufacturing and sustainability. Canberra: ALP, 2022. Disponível em: <https://www.alp.org.au/about/national-platform/>. Acesso em: 25 jan. 2025.

BCB – BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Séries temporais**: câmbio. Brasília: BCB, 2023a.

_____. **Evolução do PIB e sua composição setorial**. Brasília: BCB, 2023b. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estatisticas>. Acesso em: 20 out. 2023.

_____. Resolução CMN nº 5.169, de 22 de agosto de 2024. Brasília: BCB, 2024a. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=5169>. Acesso em: 20 out. 2023.

_____. **Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e Letras de Crédito do Desenvolvimento (LCD)**: instrumentos de financiamento. Brasília: BCB, 2024b. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br>. Acesso em: 20 out. 2023.

BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. **Plano Nova Indústria Brasil (NIB)**: estratégias e investimentos. Rio de Janeiro: BNDES, 2024a. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/painel-plano-mais-producao>. Acesso em: 20 out. 2023.

_____. **Relatório Anual 2024**. Rio de Janeiro: BNDES, 2024b.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Programa Nacional de Biotecnologia (PNB)**: estratégias e investimentos. Brasília: MCTI, 2023a. Disponível em: https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/portarias/Portaria_MCTI_n_6998_de_10052023.html. Acesso em: 20 out. 2023.

_____. Ministério da Cultura. **Plano Brasil Criativo**: estratégias e investimentos. Brasília: Ministério da Cultura, 2023b. Disponível em: <https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/noticias/minc-lanca-diretrizes-da-politica-nacional-de-economia-criativa-nova-secretaria-tambem-e-anunciada>. Acesso em: 20 out. 2023.

_____. Ministério da Educação. **Programa de Qualificação Profissional**: formação técnica e vocacional. Brasília: MEC, 2023c. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cursos-da-ept>. Acesso em: 20 out. 2023.

_____. Ministério de Minas e Energia. **Plano Nacional de Energia 2033**. Brasília: MME, 2023d. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/plano-nacional-de-energia/plano-nacional-de-energia-2030>. Acesso em: 20 dez. 2024.

_____. Ministério de Minas e Energia. **Política Industrial Verde**: energias renováveis e sustentabilidade. Brasília: MME, 2023e. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/novas-politicas-publicas-para-eficiencia-energetica-industrial-podem-gerar-economia-de-r-10-bi-e-a-reducao-de-cerca-de-4-5-mtco2e-ate-2050>. Acesso em: 20 out. 2023.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. **Nova Indústria Brasil**: forte, transformadora e sustentável – plano de ação para a neoindustrialização 2024-2026. Brasília: MDIC; CNDI, 2024a.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. **Nova Indústria Brasil**: plano de neoindustrialização. Brasília: MDIC, 2024b. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/composicao/se/cndi/plano-de-acao/nova-industria-brasil-plano-de-acao-2024-2026-1.pdf>. Acesso em: 20 out. 2023.

BRESSER-PEREIRA, L. C. **Modelos de Estado desenvolvimentista**. São Paulo: FGV-EESP, 2016. (Texto para Discussão, n. 412).

_____. The two forms of capitalism: developmentalism and economic liberalism. **Brazilian Journal of Political Economy**, São Paulo, v. 37, n. 4, p. 680-703, Oct./Dec. 2017.

_____. **Em busca do desenvolvimento perdido: um projeto novo-desenvolvimentista para o Brasil**. São Paulo: FGV, 2018.

_____. **Novo desenvolvimentismo**. São Paulo: Contracorrente, 2024.

CHANG, H.-J. **Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica**. São Paulo: Unesp, 2004.

_____. **Bad samaritans: the guilty secrets of rich nations and the threat to global prosperity**. London: Random House, 2008.

_____. **Hamlet without the prince of Denmark: how development has disappeared from today's 'development' discourse**. [s.l.]: [s.n.], 2009.

CCC – CLIMATE CHANGE COMMITTEE. **Progress in reducing emissions: 2022 Report to Parliament**. London: CCC, 2022. Disponível em: <https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2022/06/Progress-in-reducing-emissions-2022-Report-to-Parliament.pdf>. Acesso em: 20 out. 2023.

CLEAN ENERGY COUNCIL. **Clean Energy Australia Report 2021**. Melbourne: CEC, [2021]. Disponível em: <https://cleanenergycouncil.org.au/cec/media/background/resources/clean-energy-australia-report-2021.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2024

CNI – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. **Metas para a Nova Indústria Brasil**. Brasília: CNI, 2023.

EMBRAPII – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL. **Financiamento à inovação industrial no âmbito do NIB**. Brasília: Embrapii, 2024. Disponível em: <https://www.embrapii.org.br>. Acesso em: 20 out. 2023.

FEIJO, C.; FEIL, F.; TEXEIRA, F. A. **Neoindustrialização: reindustrialização em tempos de crise climática**. Niterói: Finde, 2024. (Texto para Discussão, n. 24).

FINEP – FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS. **Programas de financiamento para neoindustrialização**. Rio de Janeiro: Finep, 2024. Disponível em: <https://www.finep.gov.br>. Acesso em: 20 out. 2023.

FURTADO, C. **Teoria e política do desenvolvimento econômico**. São Paulo: Abril Cultural, 1983.

HAVERKAMP, K.; CLARA, M. **Four shades of deindustrialization**. Vienna: UNIDO, 2019. (Working Paper, 2/2019).

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Relatórios anuais sobre a composição do PIB por setor**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php>. Acesso em: 20 out. 2023.

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Séries históricas do PIB**. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/exibeserie.aspx?serid=38414>. Acesso em: 25 jan. 2025.

JUHÁSZ, R.; LANE, N.; RODRIK, D. **The new Economics of Industrial Policy**. Cambridge, Massachusetts: NBER, 2023. (Working Paper, n. 31538).

LOCKE, R.; THELEN, K. Apples and oranges revisited: contextualized comparisons and the study of comparative labor politics. **Politics & Society**, v. 23, n. 3, p. 337-367, Sept. 1995.

MAZZUCATO, M. **The entrepreneurial State: debunking public vs. private sector myths**. London: Anthem Press, 2013.

_____. **Mission economy: a moonshot guide to changing capitalism**. London: Allen Lane, 2021.

MORAES, I. A. National developmental State: the beginnings of historical-social procedurality and pioneering essays. **Brazilian Journal of Political Economy**, São Paulo, v. 41, n. 4, p. 679-699, Oct./Dec. 2021.

_____. Revisitando o conceito de desenvolvimento econômico e a escola de pensamento do desenvolvimentismo na economia. **Brazilian Journal of Political Economy**, São Paulo, v. 43, n. 1, p. 26-47, 2023.

MORCEIRO, P. C.; TESSARIN, M. S. **Desenvolvimento industrial em perspectiva internacional comparada**. São Paulo: Iedi, 2019.

PALMA, J. G. De-industrialisation, 'premature' de-industrialisation and the Dutch-disease. **Revista Necat**, v. 3, n. 5, Jan./June 2014.

RASIAH, R. Is Malaysia facing negative deindustrialization? **Pacific Affairs**, v. 84, n. 4, p. 715-736, Dec. 2011.

_____. The role of institutions and linkages in learning and innovation. **Journal of Economic Studies**, v. 46, n. 3, p. 463-478, 2019.

RBA – RESERVE BANK OF AUSTRALIA. **Statistical tables: exchange rates**. Canberra: RBA, 2023. Disponível em: <https://www.rba.gov.au/statistics/tables/>. Acesso em: 20 jan. 2024.

REINERT, E. S. **Como os países ricos ficaram ricos...** e por que os países pobres continuam pobres. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008.

RODRIK, D. Growth strategies. *In*: AGHION, P.; DURLAUF, S. **Handbook of economic growth**. Amsterdam: Elsevier, 2005. v. 1, p. 967-1014.

_____. **One Economics, many recipes**: globalization, institutions, and economic growth. Princeton: Princeton University Press, 2007.

_____. Premature deindustrialisation. **Journal of Economic Growth**, v. 21, n. 1, p. 1-33, 2016.

ROWTHORN, R.; COUTTS, K. De-industrialisation and the balance of payments in advanced economies. **Cambridge Journal of Economics**, v. 28, n. 5, p. 767-790, Sept. 2004.

ROWTHORN, R.; RAMASWAMY, R. **Deindustrialization**: causes and implications. Washington, D.C.: IMF, 1997. (Working Paper, No. 97/42).

SEAWRIGHT, J.; GERRING, J. Case selection techniques in case study research: a menu of qualitative and quantitative options. **Political Research Quarterly**, v. 61, n. 2, p. 294-308, 2008.

STARTUP GENOME. **The Global Startup Ecosystem Report 2022**. San Francisco: Startup Genome, 2022. Disponível em: <https://startupgenome.com/reports/gser2022>. Acesso em: 15 dez. 2024.

TREGENNA, F.; ANDREONI, A. **Deindustrialisation reconsidered**: structural shifts and sectoral heterogeneity. London: UCL IIPP, 2020. (Working Paper 2020-06).

UNIDO – UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION. **Global trends in manufacturing**: lessons for the UK. Vienna: UNIDO, 2022. Disponível em: <https://www.unido.org/>. Acesso em: 20 out. 2023.

UNITED KINGDOM. Her Majesty's Government. **Industrial Strategy**: building a Britain fit for the future. London: HM Government, 2017. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-building-a-britain-fit-for-the-future>. Acesso em: 20 out. 2023.

_____. Department for Business, Energy & Industrial Strategy. **Industrial Strategy Challenge Fund**: overview and investments. London: Beis, 2019. Disponível em: <https://www.ukri.org/what-we-do/ukri-challenge-fund/>. Acesso em: 20 out. 2023.

_____. Office for National Statistics. **UK Industrial Strategy**: progress and impact report. London: ONS, 2020. Disponível em: <https://www.ons.gov.uk/search?q=UK+Industrial+Strategy>. Acesso em: 20 out. 2023.

_____. Her Majesty's Government. **Net Zero Strategy**: build back greener. London: HM Government, 2021a. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/net-zero-strategy>. Acesso em: 20 out. 2023.

_____. Her Majesty's Government. Department for Environment, Food & Rural Affairs. **Resource and Waste Strategy**: our waste, our resources – a strategy for England. London: HM Government, 2021b. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/resources-and-waste-strategy-for-england>. Acesso em: 20 out. 2023.

_____. Her Majesty's Treasury. **Plan for growth**: supporting recovery and long-term growth. London: HM Treasury, 2021c. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/plan-for-growth-supporting-recovery-and-long-term-growth>. Acesso em: 20 out. 2023.

_____. Department for Business, Energy & Industrial Strategy. **Industrial decarbonisation strategy**: building a competitive, low-carbon industrial sector. London: HM Government, 2021d. (Policy Paper). Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/industrial-decarbonisation-strategy>. Acesso em: 20 out. 2023.

_____. **Build Back Better**: our plan for growth. London: HM Government, 2021e.

_____. Her Majesty's Government. **Levelling up the United Kingdom**: executive summary. London: HM Government, 2022. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/levelling-up-the-united-kingdom>. Acesso em: 20 out. 2023.

_____. Office For Zero Emission Vehicles. **Zero Emission Vehicle Mandate**: driving the transition to electric vehicles. London: OZEV, 2023. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-zero-emission-vehicles>. Acesso em: 20 out. 2023.

WADE, R. **Governing the market**: economic theory and the role of government in East Asian industrialization. Princeton: Princeton University Press, 1990.

WORLD BANK. Manufacturing, services, and agriculture value added (% of GDP) – Australia. Washington, D.C.: World Bank, [s.d]. Disponível em: <https://databank.worldbank.org>. Acesso em: 25 fev. 2025.

_____. Manufacturing, services, and agriculture value added (% of GDP) – United Kingdom. Washington, D.C.: World Bank, [s.d]. Disponível em: <https://databank.worldbank.org>. Acesso em: 25 jan. 2025.

